

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19413478>

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY ISHLARNING AHAMIYATI

Iminova Dilnoza

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta‘lim va maxsus pedagogika fakultiteti o‘qituvchisi

Akramidinova Dilrux Yunusbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta‘lim va maxsus pedagogika fakultiteti

Maktabgacha ta‘lim psixologiyasi va pedagogikasi yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Yosh avlodga tarbiya berishdek murakkab vazifani hal etishda maktab juda katta ahamiyat kasb etadi. Ayni shu joyda yoshlarimiz ijtimoiy jamiyat va ilmiy texnika taraqqiyoti talablariga javob bera oladigan mukammal ma‘lumotlarni oladilar. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tarbiyaviy ishlarini tashkil qilish mazmuni, maqsad va vazifalari, tarbiyaviy tadbirlarning o‘quvchi tarbiyasidagi o‘rni yoritib berilgan.

***Kalit so‘zlar:** tarbiya, tarbiyaviy ishlar, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, mutaxassis, sinfdan va maktabdan tashqari mashg‘ulotlar, intellektual salohiyat, kasb-hunar.*

АННОТАЦИЯ

Школа играет очень важную роль в решении сложной задачи воспитания молодого поколения. Именно здесь наша молодежь получает превосходную

информацию, отвечающую требованиям общества и научно-технического прогресса. В данной статье рассматриваются содержание, цели и задачи организации учебной работы будущих учителей начальной школы, роль учебной деятельности в воспитании учащихся.

Ключевые слова: образование, учебная работа, Закон «Об образовании», специалист, внеклассная и внеучебная деятельность, интеллектуальная компетентность, профессия.

ANNOTATION

The school plays a very important role in solving the complex task of educating the younger generation. It is here that our young people receive excellent information that meets the requirements of social society and scientific and technical progress. This article discusses the content, goals and objectives of organizing the educational work of future primary school teachers, the role of educational activities in the upbringing of students.

Keywords: education, educational work, the Law "On Education", specialist, extracurricular and extracurricular activities, intellectual competence, profession.

Kirish. Yosh avlodga tarbiya berishdek murakkab vazifani hal etishda umumiy oʻrta taʼlim maktablari juda katta ahamiyat kasb etadi. Ayni shu joyda yoshlarimiz ijtimoiy jamiyat va ilmiy texnika taraqqiyoti talablariga javob bera oladigan mukammal maʼlumotlarni oladilar. Maktab yoshlarining dunyoqarashlariga poydevor hamda gʻoyaviy eʼtiqodlari uchun negiz yaratadi, ularning irodalarini shakllantiradi, xalqimiz baxtsaodati yoʻlida sidqi dildan mehnat qilishga taayyorlaydi. Shuning uchun ham mamlakatimizda qabul qilingan “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonun¹ taʼlim tizimining buguni va kelajagiga umid bilan qarashga undaydi. Hozirgi zamon maktabi tubdan yangilanmoqda. Oʻquvchilarga tarbiya berish, ularga taʼlim berish bilan mustahkam va

¹ Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi OʻRQ-637-son

yaxlit birlikda amalga oshiriladi. Ammo, tarbiyaning o'z vazifasi, mazmuni, shakl hamda uslublari bor. O'quv tarbiyaviy jarayon uzviyligi maktab oldiga qo'yilgan ehtimol muhim pedagogic qoidalardan biri hisoblanadi, shuning uchun ham sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar bevosita o'quv jarayoni bilan bog'langandir. Darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarda asosiy vazifalari bo'lmish ilm olishga ishtiyoq uyg'otish, qobiliyati va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishga imkoniyat yaratishdan maktabni muvaffaqiyatli tugatish, kasb-korga intilish hissini tarbiyalashdan iboratdir. Yoshlarning kundalik ehtiyojlari, intilishlari, talab va qiziqishlarini faqat dars jarayoni bilan qondirib bo'lmaydi. Sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilar faoliyatining barcha qirralarini qamrab olmoq kerak lozim. Har bir o'quvchi bilan yakkama-yakka ishlash, uni ijtimoiy-ruhiy jihatdan o'rganish sinf faoliyatiga yangicha mazmun olib kiradi.

Asosiy qism

Tarbiya deganda shakllanayotgan shaxsda shaxsiy, axloqiy sifatlarni shakllantirishni tushunamiz. Tarbiya, ta'lim berish bilan mustahkam aloqada bo'lgani holda o'ziga xos qonuniyatlarga ham ega. Ta'lim – tarbiya yagona jarayondir. Lekin ular bir-biriga aynan o'xshash emas. Ta'lim va tarbiyaning birligi avvalo, ularning maqsadining umumiyligidadir. Bir butun pedagogik jarayonda ta'lim doimo tarbiyaviy vazifalarni, tarbiya esa hayotni bilish, unga tayyorlanishda mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyaning vazifalari ko'p qirralidir. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarni bilimlar bilan Uning ta'limda qanday farqli tomonlari mavjud? "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" fanining predmeti kasb-hunar maktablari, akademik litseylarda ta'limtarbiya oladigan o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashga oid nazariy bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir qurollantirish bo'lsa, tarbiya yoshlarning jamiyatimizning qonunlariga javob bera oladigan e'tiqodini, axloqiy tushuncha va ko'nikmalarini, ehtiyoj va intilishlarini tarkib toptirishda muhimdir.

Tarbiya va uni amalga oshirish muammosi barcha zamonlarda ham dolzarb bo'lib kelgan. Chunki jamiyatning qay darajada taraqqiy etganligi shu jamiyatda yashayotgan

odamlarning ma'naviy saviyasi bilan o'lchanadi. Talabalar shaxsini kamolga yetkazish, ma'naviy boylikni, axloqiy komillikni, jismoniy mukammallikni o'zida mujassamlashtirgan, jamiyat hayotida faol ishtirok etuvchi yoshlarni tarbiyalashni taqazo etadi. Bo'lajak pedagoglar, murabbiylar birinchi navbatda tarbiyachi va jamiyat siyosatini hamda mafkurasini yoshlar ongiga yetkazuvchi asosiy shaxs bo'lganligi bois, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan «Ta'lim to'g'risida»gi qonun va mohiyatini yana bir bor chuqur tahlil o'rganish zarur. Har qanday mamlakatning kuchi fuqarolarning ma'naviy yetukligidadir. Intellektual salohiyati esa ta'lim tizimining mazmunini shaxsning har tomonlama shakllanishi uchun moddiy va ma'anaviy shart-sharoitlarning mavjudligi, jamiyatda - ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirilayotgan yangilanish va rivojlangan huquqiy demokratik davlat qurilishi jarayonlariga moslashish; -kadrlar tayyorlash tizimi muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, pedagog faoliyatining nufuzi va ijtimoiy mavqeini ko'tarish; -ta'lim oluvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning va ma'rifiy ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va amalda joriy etish; -ta'lim va kadrlar tayyorlash, ta'lim muassasalari xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish va muassasani akkreditatsiya qilish sifatida baho berishning xolis tizimini joriy etish; - kadrlar tayyorlash sohasida o'zaro manfaatli xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va hokozolar. qaror topgan ijtimoiy sog'lom muhit darajasi, shuningdek, ijtimoiy munosabatlar mazmuni, aholining etnopsixologik xususiyatlari, axloqiy qarashlari va hayotiy e'tiqodlari asosida shakllantiradi. Komil inson va yetuk malakali mutaxassis milliy model mohiyatini to'laqonli ifoda etadi.

Abdulla Avloniy — “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo halokat, yo saodat masalasidir”¹ deya ta'kidlaganida qanchalik haqli ekanligini, hayotning o'zi isbotlab turibdi. Tarbiyaning eng muhim vazifasi yosh avlodda mustahkam e'tiqod hamda ularga asoslangan ma'naviy xulq-atvorni xosil qilishdir. Bu vazifani shaxsni faol va muayyan maqsadni ko'zlagan holda tarkib toptirishning psixolog

¹ Xabibova, Umriniso (2024). TARBIYA BIZ UCHUN YO HAYOT, YO MAMOT MASALASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4 (1), 200-204.

qonuniyatlarini, axloqiy taraqqiyot qonuniyatlarini umumiy va o'ziga xos yakka psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda to'g'ri hal etish mumkin. O'quv jarayonini boshqarish nisbatan oson. Uning natijalari darhol namoyon bo'ladi va ularni tekshirish mumkin. Tarbiya haqida esa bu fikrni aytish mumkin emas.

O'quvchining o'sishi va tarbiya olishi uning faoliyati jarayonida amalga oshiriladi, ijtimoiy foydali mehnat, ijtimoiy ishlar, o'yin va o'qish faoliyati, bo'sh vaqtdan oqilona foydalanish kabilar o'quvchilarning hayotida katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'quvchilarning xilma-xil faoliyatlarini to'g'ri tashkil etish, uni shaxs sifatida alohida sifatlari, xarakter xislatlari, odatlarini tarkib toptirishga e'tibor yaratish tarbiyaning muhim vazifasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni oila, davlat oldidagi mas'uliyatini anglab etadigan, har tomonlama yetuk shaxsni shakllantiruvchi, intellektual va ilmiy kuchlarni taraqqiy ettiruvchi yuksak talablarni belgilab beradi. Ta'lim va madaniyatni rivojlantirish hamda isloh qilish, intellektual va ma'naviy kuchlarni mustahkamlash muhim ahamiyatga molikligi qayd etib o'tildi. Bugungi kunda shunchaki, bilim egasi bo'lgan insonni emas, balki ijodkor, o'z iqtidori bilan ajralib turuvchi ishbilarmon insonni tarbiyalash zamon talabidir.

Bakalavr pedagoglarni yetishtirib berishda tarbiyaviy ishlar pedagogikasi yuqorida ta'kidlab o'tilgan vazifalar bilan birga quyidagi mqsadlarni ham amalga oshiradi:

1. Bo'lajak pedagoglarda tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishga oid nazariy va amaliy bilimlar, ko'nikmalar, malakalarni tarkib toptirish;
2. O'quvchilarni to'g'ri tarbiyalashda jamiyatimizda qabul qilingan axloq-odob mezonlariga mos keladigan axloqiy malakalarni shakllantirish.

Xulosa. Tarbiya davomida tarbiyalanuvchining qarashlari, hayotiy nuqtai-nazari astasekin tarkib topib boradi. U tarbiyalanuvchining xulq-atvori hamda tarbiyalanuvchining tevarak-atrofdagi muhitning xilma-xil ta'sirlariga uning munosabatlarini belgilaydi. Shaxsning bu tutgan yo'li qancha aniq va izchil bo'lsa, tevarak-atrofdagi hayot sharoitlarining turlicha salbiy ta'siri shuncha kuchsiz bo'ladi.

Shunday qilib, tarbiyalash, o‘z-o‘zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash jarayonlari o‘zaro mustahkam bog‘langan bo‘lib, inson shaxsini tarkib toptirishning bir butun jarayonida doimo bir-biriga ta'sir o‘tkazadi.

Tarbiyaviy ishlar shunday tashkil qilinganda yoshlar jamiyat hayotiga faolroq jalb qilinadi, bu esa o‘quvchi shaxsining tarkib topishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son
2. Xabibova, Umriniso (2024). TARBIYA BIZ UCHUN YO HAYOT, YO MAMOT MASALASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4 (1), 200-204.
3. R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova “Pedagogik mahorat” O‘quv qo‘llanma. T.Fan va texnologiya. 2012 yil
4. S.Nishonova., M.Imomova, R.Hasanov., *Pedagogika tarixi*. Do‘stlik T.O‘qituvchi 1996 yil
5. R.A.Mavlonova, B.Normurotova. *Tarbiyaviy ishlar metodikasi*. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Fan” 2008 y
6. R.A.Mavlonova, K.H.Vohidova. N.H.Rahmonqulova. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Darslik. Toshkent. Fan va texnologiyalar. 2010 y